

**ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU, DAN KINERJA PASAR CABAI MERAH
BESAR (*Capsicum annum L.*) DI DESA BOCEK, KECAMATAN KARANGPLOSO,
KABUPATEN MALANG**

Abdul Wahib Muhaimin, Hery Toyba, Lis M.Yapanto

Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang

email : abd.wahib@gmail.com

ABSTRACT

Chili peppers is getting attention because the price is very fluctuating. The frequent fluctuations in the price of red chili are generally caused by the unequal supply of red chili throughout the year. However, the price of large red chilli commodities will soon fall when supply from production centers increases in the market. One of the big red chili production centers in Malang Regency is Bocek Village, Karangploso District, Malang Regency. The problem of marketing large red chili in Malang is also the same as other regions in general, which is often quite significant price fluctuations.

This research tries to analyze the market structure, study the market and improve the chili peppers in Bocek Village. The basic method of research is analytical descriptive. Determining the location of research carried out intentionally or intentionally. Farmer sampling method using simple random sampling method, with a total sample of 13 respondents. The sampling method used by traders uses the snowball sampling method with the number of brokers 3, wholesalers 2 respondent, and 2 respondent retailers. Data were analyzed by SCP (Structure, Behavior and Performance) methods. The results showed the structure of the chili peppers market in Bocek Village has a tendency in imperfectly competitive markets namely the oligopsonistic market. This structure is completed inefficient markets. Market behavior discusses the marketing activities of chili peppers in Bocek Village. While the market performance (market performance) is 50%. This shows that the marketing of chili peppers in Bocek Village is included in the efficient category. Keywords: Chili peppers, Marketing Efficiency, SCP (Structure, Behavior and Market Performance)

ABSTRAK

Cabai merah besar mendapat perhatian karena harga sangat berfluktuasi. Fluktuasi harga cabai merah yang sering terjadi, umumnya disebabkan oleh ketersediaan pasokan cabai merah yang tidak merata sepanjang tahun. Namun, harga komoditas cabai merah besar akan segera turun ketika pasokan dari sentra produksi meningkat di pasar. Adapun salah satu daerah sentra produksi cabai merah besar di Kabupaten Malang adalah di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Permasalahan pemasaran cabai merah besar di Kabupaten Malang juga sama seperti daerah lain pada umumnya yakni seringkali terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pasar, perilaku pasar serta kinerja pasar cabai merah besar di Desa Bocek. Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* atau sengaja. Metode pengambilan sampel petani menggunakan metode *simple random sampling*, dengan jumlah sampel petani sebanyak 13 responden. Metode pengambilan sampel pedagang menggunakan metode *snowball sampling* dengan jumlah pengepul 3 responden, pedagang besar 2 responden, dan pengecer 2 responden. Data dianalisis dengan metode SCP (*Structure, Conduct and Performance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar cabai merah besar di Desa Bocek mempunyai kecenderungan pada pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar oligopsoni. Struktur ini mengakibatkan pasar tidak efisien. Perilaku pasar (*market conduct*) ditunjukkan oleh kegiatan pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek meliputi 3 tipe saluran pemasaran sudah efisien. Sedangkan kinerja pasar (*market performance*) keseluruhan saluran pemasaran mempunyai *farmer's share* > 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek termasuk dalam kategori efisien. Kata Kunci : Cabai merah besar, Efisiensi Pemasaran, SCP (Struktur, Perilaku dan Kinerja pasar)

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data Ditjen Hortikultura (2015), konsumsi cabai merah pada tahun 2002 mencapai 1.429kg/kapita/th kemudian berfluktuatif menjadi 1.46kg/kapita/th pada tahun 2014 atau rata-rata 0.46% per tahun. Sehingga dapat diketahui bahwa konsumsi cabai dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Cabai merah besar mendapat perhatian karena harga sangat berfluktuasi. Namun, harga komoditas cabai merah besar akan segera turun ketika pasokan dari sentra produksi meningkat di pasar. Adapun salah satu daerah sentra produksi cabai merah besar di Kabupaten Malang adalah di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Permasalahan pemasaran cabai merah besar di Kabupaten Malang juga sama seperti daerah lain pada umumnya yakni seringkali terjadi fluktuasi harga yang cukup signifikan. Salah satu daerah yang seringkali mengalami fluktuasi harga cabai merah besar dari dulu hingga sekarang adalah Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang sebagai daerah sentra produksi cabai merah besar di Kabupaten Malang.

Efisiensi pemasaran adalah seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran untuk menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut (Soekartawi, 2002). Menurut Asmarantaka (2014), untuk mengetahui efisiensi pemasaran digunakan dua alat pengukuran yaitu, efisiensi harga (*pricing efficiency*) dan efisiensi operasional (*operational efficiency*). Menurut Putri *et.al* (2018) efisiensi harga menekankan kepada kemampuan sistem pemasaran dalam mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasikan seluruh produksi pertanian dan proses pemasaran sehingga efisien yang sesuai dengan keinginan konsumen. Sedangkan efisiensi operasional atau teknis berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas pemasaran yang dapat meningkatkan atau memaksimalkan rasio *output-input* pemasaran. Berdasarkan uraian tersebut yang mendasari peneliti maka tujuan dari penelitian

1. Menganalisis struktur pasar dalam pemasaran cabai merah besar
2. Menganalisis perilaku pasar dalam pemasaran cabai merah besar
3. Menganalisis kinerja pasar dalam pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai alternatif dalam pemilihan saluran pemasaran yang efisien pada lokasi penelitian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa sentra produksi cabai di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari – Maret 2020. Responden yang akan dipilih dalam penelitian ini ada dua, yaitu petani dan lembaga pemasaran. Pengambilan sampel untuk petani dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Berdasarkan hasil survei pendahuluan di daerah penelitian didapatkan informasi bahwa terdapat 127 petani cabai di Desa Bocek. Jumlah sampel yang diambil yaitu 10% dari keseluruhan petani cabai di Desa Bocek sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 13 responden petani cabai merah besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Gay dan Diehl (1992), dimana ukuran sampel dari penelitian yang bersifat deskriptif minimum 10% dari populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling*. Sedangkan untuk responden lembaga pemasaran cabai dilakukan dengan metode *snowball sampling* yaitu mengikuti alur pemasaran cabai yang berlangsung. Sampel lembaga pemasaran terdiri dari pengepul sebanyak 3 responden, pedagang besar sebanyak 2 responden, dan pedagang pengecer 2 responden yang diperoleh dari penelusuran yaitu mengikuti saluran pemasaran berdasarkan informasi dari petani sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan dua

tipe data yakni data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan teknik observasi kepada obyek dalam penelitian yaitu petani cabai merah besar di lokasi penelitian. Serta teknik wawancara kepada petani dan lembaga pemasaran menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh menggunakan dokumen arsip dari berbagai sumber pustaka ilmiah yang relevan dengan topik penelitian untuk mendukung temuan hasil penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis statistik deskriptif untuk memberikan deskripsi mengenai perilaku pasar yaitu kelembagaan dan pendekatan fungsional. Sedangkan, analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis struktur pasar dan kinerja pasar. Berikut merupakan penjelasan masing-masing indikator dalam menganalisis efisiensi pemasaran pada lokasi penelitian.

1. Analisis Struktur Pasar

Analisis struktur pasar dilakukan dengan melihat jumlah penjual dan pembeli dalam pasar, hambatan keluar masuk pasar, jenis produk yang dipasarkan, serta informasi pasar yang diperoleh oleh setiap pihak. Berikut adalah perhitungan dalam analisis struktur pasar:

a. *Concentration Ratio for Biggest Four (CR4)*

Concentration Ratio for Biggest Four (CR4) digunakan untuk mengukur pangsa pasar dari *output* yang ada pada lembaga pemasaran dan menghitung nilai persentase pasar yang dikuasai oleh lembaga pemasaran. Besarnya nilai CR4 dinyatakan dengan rumus:

$$CR_n = \frac{\text{Jumlah yang dibeli}}{\text{Jumlah yang diperdagangkan}} \times 100\%$$

Keterangan :

CR = *Concentration Ratio*

CR4 = CR₁ + CR₂ + CR₃ + CR₄

CR₁ = *Concentration Ratio* (pangsa pasar terbesar ke-1)

CR₂ = *Concentration Ratio* (pangsa pasar terbesar ke-2)

CR₃ = *Concentration Ratio* (pangsa pasar terbesar ke-3)

CR₄ = *Concentration Ratio* (pangsa pasar terbesar ke-4)

Menurut Anindita dan Nur (2016), kriteria untuk menentukan struktur pasar adalah:

- a) CR₄ < 0,4, merupakan pasar yang bersaing dan mengarah model persaingan sempurna.
 - b) 0,4 ≤ CR < 0,8, merupakan pasar yang bersaing dan mengarah pada persaingan oligopsoni.
 - c) CR₄ > 0,8, merupakan pasar sangat terkonsentrasi dan cenderung ke arah monopsoni.
- b. *Index Herfindhal Hirschman (IHH) Analisis Index Herfindhal*

Hirschman (IHH) merupakan penjumlahan kuadrat dari pangsa pasar semua lembaga pemasaran dalam suatu pasar. Besarnya nilai

IHH menunjukkan ukuran konsentrasi pasar yang terbentuk yang dinyatakan dengan rumus :

$$IHH = (100 \times CR_1)^2 + (100 \times CR_2)^2 + \dots + (CR_n)^2$$

Keterangan :

n = Jumlah pedagang yang ada pada suatu wilayah pasar produk cabai merah besar

CR_n = Pangsa pembelian komoditi cabai merah besar dari pedagang ke-i (i=1,2,3,...,n)

Kriterianya :

IHH = 1.800 – 10.000, mengarah pasar monopoli/ monopsoni

IHH = 1.000 – 1.800, mengarah pasar oligopoli/ oligopsoni

IHH = 0 – 1.000, mengarah pasar persaingan sempurna

c. Hambatan Masuk Pasar (*Barrier to Entry*)

Hambatan masuk merupakan keadaan adanya halangan-halangan untuk masuk atau keluar industri. Hambatan masuk dianalisis secara deskriptif dengan adanya faktor yang dapat menghambat pendatang baru masuk pasar misalnya kebijakan regulasi pajak, retribusi dan lain-lain.

d. Pengetahuan Pasar

Pengetahuan pasar dengan mengetahui jenis informasi yang dimiliki, sumber dan alur informasi pasar baik harga, fasilitas penunjang dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemasaran cabai merah besar. Pengetahuan pasar meliputi pengetahuan petani, pedagang dan para pelaku pasar lain yang terlibat dalam pemasaran cabai merah besar.

2. Analisis Perilaku Pasar

Perilaku pasar sebagai bentuk respon petani maupun pedagang terhadap struktur pasar yang terbentuk dan tujuan yang diinginkan oleh setiap pelaku lembaga pemasaran.

a. Pendekatan Kelembagaan

Mencakup beberapa aktifitas yang memungkinkan melihat aktifitas dari setiap pelaku pasar dan peran masing-masing lembaga pemasaran dalam pemasaran cabai merah besar termasuk aliran distribusinya. Serta aktifitas pemasaran memberikan peluang terjadinya koordinasi usaha (*business coordination*) antara lembaga pemasaran.

b. Pendekatan Fungsional

Aktifitas dalam proses pemasaran cabai merah besar meliputi fungsi pertukaran berupa pembelian dan penjualan, fungsi fisik berupa pemanenan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan dan fungsi fasilitas pembiayaan, dan risiko.

3. Analisis Kinerja Pasar

Kinerja pasar gabungan antara struktur pasar dan perilaku pasar yang menunjukkan terjadi interaksi yang saling mempengaruhi. Adapun pengukuran terhadap kinerja pasar sebagai berikut :

3.1 Analisis Efisiensi Harga

a. Biaya Transportasi (*Transportation cost*)

$$H_i - H_{(i-1)} = BT$$

Dimana:

H_i : Harga jual cabai merah besar pada lembaga pemasaran ke-I (Rp/kg)

$H_{(i-1)}$: Harga cabai merah besar pada lembaga pemasaran sebelumnya i (Rp/kg)

BT : Biaya transportasi cabai merah besar (Rp/kg)

Kriteria efisiensi harga menurut fungsi transportasi untuk lembaga pemasaran, yaitu:

$H_i - H_{(i-1)} > BT$, maka efisiensi tercapai

$H_i - H_{(i-1)} < BT$, maka efisiensi tidak tercapai

b. Biaya *Processing*

$$H_{Ji} - H_{J(i-1)} = BP_i$$

Dimana:

H_{Ji} : Harga jual cabai merah besar lembaga pemasaran ke-i (Rp/kg)

$H_{J(i-1)}$: Harga jual cabai merah besar lembaga pemasaran ke (i-1)

B_{Pi} : Biaya pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran lembaga ke-I yang terdiri dari biaya pengepakan, bongkar muat, sortasi dan *grading*, dan pengemasan.

i : 1, 2, 3, ... n, merupakan lembaga pemasaran cabai merah besar yang terlibat.

Kriteria efisiensi harga untuk lembaga pemasaran, yaitu:

H_{ji}-H_J (i-1) > B_{pi}, maka efisiensi tercapai

H_{ji}-H_J (i-1) < B_{pi}, maka efisiensi tidak tercapai

3.2 Analisis Efisiensi Operasional

a. Analisis Marjin Pemasaran

Analisis margin pemasaran dilakukan dengan menghitung selisih harga di tingkat petani (P_f). Analisis ini bertujuan untuk menghitung tingkat efisiensi pemasaran cabai merah besar yang berawal dari petani hingga lembaga terakhir di setiap saluran pemasaran. Menurut Sudiyono (2002) margin pemasaran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$MP = BP + K \text{ atau } MP = Pr - Pf$$

Dimana :

M_p : Marjin Pemasaran (Rp/Kg)

B_p : Biaya Pemasaran (Rp/Kg)

K : Keuntungan Pemasaran (Rp/Kg)

Pr : Harga di Tingkat Lembaga Terakhir di Setiap saluran pemasaran (Rp/Kg)

P_f : Harga di Tingkat Petani (Rp/Kg)

$$M \text{ total} = M_1 + M_2 + M_3 + \dots + M_n$$

b. Analisis *share* harga petani (*Farmer's Share*)

Perhitungan analisis *farmer's share* dilakukan untuk melihat persentase keuntungan yang diterima petani. Analisis *farmer's share* ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan margin pemasaran. Apabila margin pemasaran semakin tinggi maka *farmer's share* semakin rendah dan begitu sebaliknya. Rumus *farmer's share* adalah sebagai berikut :

$$FS = \frac{P_f}{P_r} \times 100\%$$

Dimana:

F_s : *Farmer's Share* (%)

P_f : Harga cabai merah besar di tingkat petani (Rp/kg)

P_r : Harga cabai merah besar di tingkat lembaga terakhir setiap saluran pemasaran (Rp/kg)

c. Rasio Keuntungan dan Biaya

Rasio keuntungan terhadap biaya adalah perbandingan antara persentase keuntungan pemasaran terhadap biaya pemasaran. Analisis ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh atas biaya pemasaran yang dikeluarkan. Nilai rasio yang semakin tinggi maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh dan berlaku juga sebaliknya. Berikut adalah bentuk sistematis dari rasio keuntungan (Fahriyah, *et.al.*, 2011) :

$$\text{Rasio keuntungan} = \frac{\pi_i}{c_i}$$

Dimana :

π_i : Keuntungan Lembaga Pemasaran Cabai Merah Besar (%)

c_i : Biaya Pemasaran Lembaga Pemasaran Cabai Merah Besar (Rp)

I : 1,2,3,4,...n, merupakan lembaga pemasaran cabai merah besar yang terlibat

efisien atau tidak. Apabila nilai rasio K/B < 1, maka belum efisien karena belum menguntungkan. Apabila nilai rasio K/B = 1, maka BEP atau impas. Apabila nilai rasio K/B > 1, maka sudah efisien karena telah menguntungkan.

Rasio > 1, maka untung atau efisien

Rasio = 1, maka BEP atau belum efisien

Rasio < 1, maka rugi atau tidak efisien

Indikator tingkat efisiensi pemasaran cabai merah besar dengan menggunakan beberapa indikator. Berikut merupakan indikator efisiensi pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek.

Tabel 1. Indikator tingkat efisiensi pemasaran cabai merah besar

No	Indikator tingkat efisiensi pemasaran	Keterangan
1.	Analisis Struktur Pasar	Efisien/Tidak Efisien
2.	Analisis Perilaku Pasar	Efisien/Tidak Efisien
3.	Analisis Kinerja Pasar	Efisien/Tidak Efisien

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Struktur Pasar

Struktur pasar juga dapat menunjukkan persaingan antara penjual dan pembeli melalui proses terbentuknya harga dan jumlah produk yang ditawarkan dalam pasar. Analisis struktur pasar dapat menunjukkan apakah pasar tersebut mengarah pada pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna.

Tabel 2. Indikator Struktur Pasar cabai merah besar dari Desa Bocek

No.	Lembaga Pemasaran	Sifat Pasar				
		Jumlah Penjual	Jumlah Pembeli	Diferensiasi Produk	Hambatan Masuk	Keluar
1.	Petani	13	-	Tidak Ada	Ada	
2.	Pengepul	-	3	Tidak Ada	Ada	
3.	Pedagang Besar	-	2	Tidak Ada	Ada	
4.	Pengecer	-	2	Tidak Ada	Ada	

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa 13 petani cabai merah besar menjual produknya kepada Pengepul (3 orang), pedagang besar (2 orang), dan pengecer (2 orang). Perbandingan antara penjual dan pembeli cabai merah besar dari Desa Bocek tidak seimbang, karena jumlah penjual (petani cabai merah besar) lebih banyak dibandingkan jumlah pembeli. Jumlah penjual dan pembeli menunjukkan struktur pasar tidak bersaing sempurna. Petani maupun lembaga pemasaran cabai merah besar masih dihadapkan pada kendala atau hambatan dalam memasuki pasar. Hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah besarnya biaya atau modal yang dimiliki untuk memasuki pasar tersebut. Hambatan yang dihadapi beberapa petani cabai merah besar secara umum adalah keterbatasan informasi harga cabai merah besar dan kurangnya modal dalam berusaha cabai merah besar sehingga petani harus membeli *input* usahatani seperti pupuk dan pestisida secara hutang. Hambatan keluar masuk pasar yang dihadapi oleh lembaga pemasaran cabai merah besar pada penelitian ini pengepul, pedagang besar, dan pengecer adalah modal usaha yang dimiliki sebagian adalah modal pinjaman dalam penelitian ini juga sering melakukan penjualan dengan sistem dibayar setelah laku, sehingga dibutuhkan modal yang besar untuk memasuki pasar.

1. *Concentration Ratio* (CR4)

Tabel 3. Perhitungan analisis *Concentration Ratio* (CR4)

No	Keterangan	Nilai CR4	Struktur pasar
1	Pengecer	0,71	Oligopsoni

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3, nilai CR4 berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan berada antara 0,4 – 0,8 atau 40% – 80%. Nilai konsentrasi pasar cabai merah besar di Desa Bocek untuk lembaga pengecer menunjukkan nilai 0,71 atau 71% yang artinya struktur pasar cabai merah besar termasuk pasar oligopsoni yang merupakan salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan oligopsoni diperlihatkan pada struktur pasar di tingkat pedagang, terutama pengecer, karena pengecer lebih dominan dalam pembentukan harga. Penurunan harga pada pengecer tersebut berkecenderungan akan menyebabkan pengecer cabai merah besar juga akan melakukan penurunan harga agar mereka tidak kehilangan langganan (Sukirno, 2005). Tingkat pengetahuan pasar juga terbatas pada informasi yang didapat disekitar pelaku pasar, sehingga pengetahuan pelaku pasar tentang informasi harga hanya berkisar pada kondisi di sekitarnya saja. Petani cabai merah besar di lokasi penelitian melakukan penjualan cabai merah besar panennya dibantu oleh pengepul langganan yang masih memiliki hubungan keluarga atau tetangga dekat. Hal tersebut didasarkan pada tingkat kepercayaan petani terhadap pengepul. Adanya hubungan kepercayaan petani dengan pedagang tersebut sehingga petani tidak terlalu memperhatikan harga atau posisi tawar lemah. Pengepul juga sering membawa cabai merah besar terlebih dahulu dan membayar ke petani setelah laku. Sehingga dibutuhkan modal yang besar bagi pengepul.

2. *Index Herfindhal Hirschman (IHH)*

Tabel 4. Perhitungan analisis *Index Herfindhal Hirschman (IHH)*

No	Nilai IHH	Stuktur pasar
1	1.050,26	Pasar Oligopsoni

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4, nilai IHH yang diperoleh analisis *Index Herfindhal Hirschman* sebesar 1.050,26. Besarnya nilai IHH berada pada kisaran 1.000 sampai 1.800 atau $1.000 < IHH < 1.800$ yang mengarah pada struktur pasar oligopsoni. Pasar berada pada persaingan kecil dengan konsentrasi tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian, petani cabai merah di Desa Bocek menyatakan bahwa petani sering menjual hasil panennya kepada pengepul langganannya karena adanya hubungan kerabat atau keluarga dan karena apabila petani meminjam untuk kebutuhan modal. Adanya hubungan kepercayaan petani dengan pedagang tersebut sehingga tidak terlalu memperhatikan harga. Pengepul juga sering membawa cabai merah besar terlebih dahulu dan membayar ke petani setelah laku.

3. Hambatan Masuk Pasar (*Barrier to Entry*)

Aspek hambatan masuk meliputi ada tidaknya kesulitan dalam berusaha pemasaran cabai merah besar, yang memungkinkan ada pesaing potensial di luar industri dan berpeluang masuk ke pasar. Beberapa aspek yang diidentifikasi sebagai hambatan masuk meliputi hambatan usaha, hambatan akses pasar dan hambatan regulasi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara ditemukan beberapa bentuk hambatan yaitu hambatan berusaha berupa modal usaha karena membutuhkan modal yang besar. Sedangkan hambatan regulasi berupa kebijakan retribusi di pasar.

4. Pengetahuan Pasar

Petani cabai merah besar kurang memiliki pengetahuan tentang mekanisme pasar seperti harga cabai merah besar yang berkembang secara dinamis ditingkat pedagang. Pengetahuan pasar yang terbatas ini diperberat oleh tingkat pendidikan formal yang rendah yaitu 55,6% berpendidikan dasar serta sarana komunikasi yang rendah. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap lemahnya daya tawar petani dalam memasarkan cabai merah besar.

b. Analisis Perilaku Pasar

1. Lembaga Pemasaran Cabai Merah Besar Kegiatan pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek melibatkan beberapa lembaga pemasaran berperan mendistribusikan cabai merah besar yaitu petani, pengepul, pedagang besar, dan pengecer.

2. Saluran Pemasaran Cabai Merah Besar

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga (3) saluran pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Distribusi Cabai Merah Besar di Daerah Penelitian

3. Fungsi-fungsi Pemasaran Cabai Merah Besar

Tabel 5. Fungsi Pemasaran pada Saluran Pemasaran 1,2, dan 3.

No	Fungsi Pemasaran	Lemb. Pemasaran 1		Lemb. Pemasaran 2			Lemb. Pemasaran 3		
		Petani	Pengecer	Petani	Pengepul	Pengecer	Petani	Pengepul	Ped. Besar
1	Pembelian	-	√	-	√	√	-	√	√
2	Penjualan	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pemanenan	√	-	√	-	-	√	-	-
4	Pengemasan	√	√	-	√	√	-	√	√
5	Transportasi	√	-	-	√	-	-	√	√
6	Penyimpanan	-	√	-	√	√	-	√	√
7	Resiko	-	√	-	√	√	-	√	√

Sumber: Data Primer diolah, 2020

Keterangan:

(√): Melakukan fungsi pemasaran.

(-): Tidak melakukan fungsi pemasaran.

c. Analisis Kinerja Pasar

1. Analisis Efisiensi Harga

Efisiensi harga menunjukkan hubungan antara biaya dan *output*. Efisiensi harga dihitung dari biaya transportasi dan biaya *processing*.

a.) Biaya Transportasi

Pada keseluruhan saluran pemasaran, harga jual pada lembaga pemasaran di tingkat pengepul dengan harga jual pada lembaga pemasaran di tingkat petani. Berikut adalah tabel dari perhitungan biaya transportasi :

Tabel 6. Perhitungan Biaya Transportasi Saluran Pemasaran

Keterangan	SP. 1	SP.2	SP.3
Harga		(Rp/kg)	
Harga Jual di Tingkat	63.000	63.000	f

Pengecer			
Harga Jual di Tingkat Ped. Besar	-	-	65.000
Harga Jual ditingkat Pengepul	-	58.000	59.000
Harga Jual di Tingkat Petani	57.000	55.000	55.000
Selisih Harga	6.000	8.000	10.000
Biaya Transportasi :			
- Gaji Tenaga Kerja	-	200	500
- Biaya Bahan Bakar	-	400	800
Total Biaya	0	600	1.300

Sumber: Data primer diolah, 2020

Saluran pemasaran 1,2, dan 3 hasil perhitungan dari biaya transportasi menunjukkan bahwa selisih harga jual antar lembaga lebih besar dari biaya transportasi yang dikeluarkan. Hal ini berarti efisiensi pemasaran ketiga saluran pemasaran sudah tercapai. Menurut Anindita dan Nur (2016) apabila selisih harga jual lebih kecil daripada biaya transportasi yang dikeluarkan maka masih belum dikatakan efisien, namun apabila hasil selisih dari harga jual lebih besar daripada biaya transportasi yang dikeluarkan maka sudah efisien. Beberapa lembaga yang mengeluarkan biaya transportasi juga memiliki selisih harga jual lebih tinggi dibandingkan total biaya pemasaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu, analisis efisiensi harga menurut fungsi transportasi dari ketiga saluran pemasaran cabai merah besar telah efisien.

b.) Biaya *Processing*

Berikut adalah tabel perhitungan dari biaya *processing*.

Tabel 7. Perhitungan Biaya *Processing* pada Saluran Pemasaran

Keterangan	Saluran Pemasaran 1	Saluran Pemasaran 2	Saluran Pemasaran 3
	Harga (Rp/kg)		
Harga Jual di Tingkat Pengecer	63.000	63.000	-
Harga Jual di Tingkat Ped.Besar	-	-	65.000
Harga Jual di Tingkat Pengepul	-	58.000	59.000
Harga Jual di Tingkat Petani	57.000	55.000	55.000
Selisih Harga	6.000	8.000	10.000
Biaya Pemasaran:			
- Pemanenan	700	620	670
- Pengemasan	100	100	100
- Pengangkutan	700	600	1.300
- Penyimpanan	50	100	100
- Resiko	1.140	1.710	2.910
Total Biaya Pemasaran	2.690	3.130	5.080

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9, hasil perhitungan dari biaya *processing* menunjukkan bahwa berlaku pada keseluruhan saluran pemasaran efisiensi pemasaran tercapai. Efisiensi harga menurut biaya *processing* dapat dikatakan efisien apabila selisih harga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Anindita dan Nur, 2016), sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi harga menurut fungsi *processing* pada ketiga saluran pemasaran cabai merah besar sudah efisien.

2. Analisis Efisiensi Operasional

Tabel 8. Analisis Efisiensi Operasional

Saluran Pemasaran	Lembaga Pemasaran	Harga Jual (Rp)	Biaya (Rp)	Profit (Rp)	Marjin (Rp)	FS (%)	K/B
1	Petani	57.000	1450	-	-	90,47	
	Pengecer	63.000	1.240	4.760	6.000	-	3,8
2	Petani	55.000	620	-	-	87,30	
	Pengepul	58.000	1.250	1.750	3.000	-	1,4
	Pengecer	63.000	1.260	3.740	5.000	-	2,97
3	Petani	55.000	670	-	-	84,62	
	Pengepul	59.000	1.150	2.850	4.000	-	2,48
	Pedagang Besar	65.000	3.260	2.740	6.000	-	0,84

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan dari perhitungan analisis marjin pemasaran. Perbedaan marjin mengindikasikan pada saluran pemasaran 1 dan 2 telah efisien. Sedangkan pada saluran pemasaran 3, total marjin sebesar Rp 10.000 perbedaan marjin antara petani dan pedagang besar tergolong tinggi. Hal ini dikarenakan fungsi-fungsi pemasaran yang seharusnya dilakukan oleh petani seperti pengemasan dan pengangkutan dikeluarkan biaya oleh pengepul. Berdasarkan pemaparan tersebut, walaupun perbedaan marjin tinggi dan biaya untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran juga tinggi, sehingga pemasaran pada saluran pemasaran 3 tidak efisien. Menurut Rasoki T *et.al* (2016) semakin tinggi nilai margin pemasaran, maka semakin tidak efisien pemasaran tersebut. Hal ini diperkuat dengan pendapat Indriyo (2001) bahwa semakin panjang dan semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran akan semakin besar total marjin dan laba bersih yang didapat oleh pelaku pemasaran, sebaliknya semakin pendek dan sedikit lembaga pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran semakin kecil total marjin dan laba bersih yang didapat lembaga pemasaran. Kenaikan margin pemasaran dapat terjadi karena adanya peningkatan jasa pemasaran (Anindita dan Nur, 2016). Berdasarkan Tabel 8, saluran pemasaran yang memiliki *farmer's share* tertinggi terdapat pada saluran pemasaran 1 dimana pada saluran pemasaran ini memberikan bagian harga terbesar untuk petani cabai merah besar yaitu sebesar 90,47% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Sedangkan saluran pemasaran yang memiliki *farmer's share* terendah pada saluran pemasaran 3, memberikan bagian harga terendah untuk petani cabai merah besar sebesar 84,62% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Berdasarkan hasil analisis *farmer's share* yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai *share* harga yang diterima petani dari seluruh saluran termasuk dalam kategori efisien. Hal ini sesuai dengan penelitian Aprilani T.R dan Azrul F. (2016) yang menyatakan bahwa *share* harga petani dapat dikatakan efisien apabila memiliki nilai lebih dari 50% dan apabila nilai tersebut kurang dari 50%, maka pemasaran cabai merah besar tidak efisien. Komoditas yang dijual segar memiliki nilai *share* petani lebih tinggi dibandingkan komoditas yang diolah berupa produk olahan (Kohls dan Uhl, 2002). Apabila persentase nilai *share* petani semakin besar maka pemasaran komoditi cabai merah besar semakin efisien dan juga sebaliknya. Nilai K/B dari saluran pemasaran 1 dan 2 efisien karena nilai lebih dari 1 mengindikasikan bahwa saluran pemasaran ini juga sudah efisien. Sedangkan Saluran Pemasaran 3 belum efisien karena terdapat nilai K/B kurang dari 1. Rasio keuntungan yang dicapai oleh masing-masing lembaga pemasaran pada setiap saluran pemasaran cabai merah besar memiliki nilai berbeda-beda. Lembaga pemasaran yang memperoleh rasio keuntungan dan biaya pemasaran > 1 , maka lembaga pemasaran tersebut memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan dan dapat dikatakan efisien (Serawai, B. A. dan Adly, 2017). Berdasarkan hasil analisis rasio keuntungan dan biaya pemasaran, dapat diketahui bahwa $\geq 50\%$

saluran pemasaran yang ada mendapatkan nilai rasio $K/B > 1$, yang artinya pemasaran cabai merah besar berdasarkan tinjauan rasio keuntungan dan biaya saluran pemasaran 1 dan 2 dikatakan sudah efisien. Namun, untuk saluran pemasaran 3 belum efisien.

Tabel 9. Indikator tingkat efisiensi pemasaran cabai merah besar

No	Indikator tingkat efisiensi Pemasaran	Keterangan
1	Analisis Struktur Pasar	Tidak Efisien
2	Analisis Perilaku Pasar	Efisien
3	Analisis Kinerja Pasar	Efisien

Sumber : Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9, hasil penilaian dari tingkat efisiensi pemasaran cabai merah besar dengan pendekatan SCP di Desa Bocek salah satunya pada analisis kinerja pasar di efisiensi operasional yang tidak efisien. Kondisi lapang menunjukkan sebagian besar petani sebagai penerima harga (*price taker*) yang telah ditentukan oleh lembaga pemasaran yang dipilih dan posisi tawar petani lemah dalam menentukan harga. Keadaan ini sesuai dengan penelitian Dewi *et.al* (2018) bahwa perubahan harga di tingkat konsumen lebih besar karena pembeli berlaku sebagai penentu harga sedangkan petani cabai merah besar hanya sebagai penerima harga sehingga harga di tingkat petani cabai merah besar lebih fluktuatif apabila dibanding dengan harga di tingkat konsumen. Hal tersebut dapat disebabkan karena berbagai hal seperti kondisi atau sifat produk pertanian yang mudah rusak maka tidak memungkinkan petani untuk menyimpannya terlalu lama, sehingga petani harus cepat menjual hasil panen cabai merah besar tanpa mempertimbangkan harga cabai merah besar pada saat itu.

Lemahnya posisi tawar petani tersebut akibat mayoritas petani tidak melakukan fungsi pemasaran dan petani menjual yang dibantu transportasi dan modal bertani oleh pengepul langganannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Widiastuti N. dan Mohd H. (2013) yang menunjukkan bahwa penyebab posisi tawar petani lemah adalah petani belum melakukan pasca panen dan adanya hubungan kepercayaan petani dengan pedagang sehingga tidak terlalu memperhatikan harga. Selain itu terdapat pula menurut penelitian (Ali, *et.al.*, 2017) kesepakatan harga terbentuk dengan adanya permintaan dan penawaran sampai kedua belah pihak menyetujui harga. Adanya satu indikator yang tidak efisien maka efisiensi pemasaran masih perlu untuk ditingkatkan agar dapat menguntungkan semua pihak baik petani maupun lembaga pemasaran. Di era modern sekarang ini, seharusnya petani mulai belajar teknologi yang sedang berkembang demi keberlangsungan pemasaran produknya. Petani memanfaatkan internet untuk mencari tahu harga cabai merah besar yang sedang berkembang di pasar agar petani bisa mendapatkan harga yang sesuai dan lebih menguntungkan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Struktur pasar (*market structure*) yang ada di Desa Bocek terdapat kecenderungan yang mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar oligopsoni, terdapat hambatan keluar masuk pasar, serta pengetahuan tentang pemasaran yang kurang pada petani cabai merah besar sehingga pemasaran cabai merah besar termasuk dalam kategori tidak efisien.
2. Perilaku pasar (*market conduct*) menunjukkan kategori efisien bahwa kegiatan pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek terdapat 3 tipe saluran pemasaran.
 - a. Saluran Pemasaran 1: Petani - Pengecer – Konsumen
 - b. Saluran Pemasaran 2: Petani - Pengepul –Pengecer –Konsumen
 - c. Saluran Pemasaran 3: Petani - Pengepul – Pedagang Besar (Luar Kota) – Pengecer (Luar Kota) – Konsumen (Luar Kota)

3. Kinerja pasar (*market performance*) menunjukkan bahwa pada saluran pemasaran 1 merupakan saluran yang paling tinggi tingkat efisiensinya karena memiliki persentase margin pemasaran terendah. Sedangkan saluran pemasaran 3 merupakan saluran yang paling rendah tingkat efisiensinya karena memiliki nilai persentase margin pemasaran yang tinggi. Efisiensi harga menunjukkan efisien sedangkan efisiensi operasional tidak efisien pada *load factor efficiency*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemasaran cabai merah besar di Desa Bocek termasuk dalam kategori efisien.

4.2 Saran

1. Bagi Petani, untuk meningkatkan efisiensi dari pemasaran cabai merah besar, petani dapat memilih saluran pemasaran 1 karena margin yang terbentuk rendah dan *share* harga yang diterima petani tinggi. Hal ini disebabkan pada saluran pemasaran 1, hanya melewati satu lembaga perantara saja yaitu pedagang pengepul.
2. Bagi Lembaga Pemasaran, pedagang pengumpul kedepannya diharapkan dapat meminimalisir biaya risiko dan biaya pengangkutan yang dikeluarkan untuk pemasaran. Hal ini bertujuan agar keuntungan yang didapatkan dapat lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Sehingga pada akhirnya efisiensi pemasaran dengan pendekatan efisiensi operasional dapat tercapai.
3. Bagi Pemerintah Daerah, adanya intervensi pemerintah tentang kebijakan harga sehingga petani bisa mendapatkan harga yang semestinya sehingga kesejahteraan petani cabai merah besar di Desa Bocek tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. F., Situmorang, S., & Murniati, K. (2017). Analisis Efisiensi Pemasaran Kubis di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, 5(3),266. <https://doi.org/10.23960/JIA.V5I3.%P>.

- Anindita, Ratya. (2004). Pemasaran Hasil Pertanian. Papyrus: Surabaya
- Anindita, Ratya dan Nur Baladina. (2016). *Pemasaran Produk Pertanian*. Penerbit Andi. Malang.
- Aprilani., Triana, L., & Azrul, F. (2016). Analisis Efisiensi Pemasaran Bawang Merah di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *GaneC Swara*, 10(2) : 26-33.
- Asmaranraka, RW. (2014). Pemasaran Agribisnis. IPB Press. Indonesia
- Ditjen Hortikultura. (2015). Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pengembangan Agribisnis Sayuran Sumatera. Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Fahriyah., Muhaimin, A.W., & Widya, P. (2011). Analisis Efisiensi Pemasaran Belimbing Manis (*Averrhoa carambola*) (Studi Kasus di Desa Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung). *AGRISE*, 11(2) : 102-118.
- Indriyo, G. S. (2001). Akuntansi Biaya (7th eds.). BPFE: Yogyakarta
- Kohls, RL & Uhl JN. (2002). Marketing of Agricultural Products. Macmillan Publishing Company. New York.
- Putri, R. K., Nurmalina, R., & Burhanuddin. (2018). Analisis Efisiensi Dan Faktor yang Memengaruhi Pilihan Saluran Pemasaran. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol 8(1), pp 109-135. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor: Bogor
- Rasoki., Timbul., Anna, F., & Amzul, R. (2016). Perbandingan Efisiensi Pemasaran Jagung Manis Konsumsi dan Benih Di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Agro Ekonomi*, 34(2) : 145-160.
- Serawai., Bembi, A., & Adly. (2017). Analisis Usaha Pertanian Brokoli (*Brassica Oleracea L*) (Studi di Desa Sumber Urip, Rejang Lebong, Bengkulu). *Proceeding of Community Development*, 1 (2017): 246-259.
- Soekartawi. (2002). Analisis Usahatani. Universitas Indonesia: Jakarta
- Widiastuti & Harisudin. (2013). Saluran dan Margin Pemasaran Jagung di Kabupaten Grobogan. *SEPA*. Vol 9(2), pp 231-240, ISSN: 1829-9946. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Negeri Surakarta*.